

TA'LIM BOSHQA (RUS) TILIDA OLIB BORILADIGA SINFLARDA ZAMONAVIY, ILG'OR PEDOGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH (7-RUS SINFLARI MISOLIDA)

Rahimjanova Muazzam Karimjon qizi

Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani

34 - DIUM o'zbek tili o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim boshqa tilda olib boriladiga sinflarda dars ishlanmada bugungi kundagi eng zamonaviy va ilg'or pedogogik texnologiyalardan foydalanilgan holda tashkil etilgan darsdanimuna keltirildi.. Dars ishlanmada “Pissa”, “Keys study”, “T sxemasi” kabi interaktiv metodlardan foydalanildi. Dars ishlanmamizdagi yana bir asosiy yangilik ikkita chet tilidagi yasama sifatlar bilan qiyoslab o'tishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Ilg'or pedogogik texnologiyalar, lingvistik kompetensiya, “Akvarium va dengiz”, “Keys study”, “T sxemasi”, “To'g'ri xato”.

O'zbek tili darslarida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish orqali ularning yozma va og'zaki nutqlarini o'stirish bugungi kun ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb masalardan biri bo'lib qolmoqda. Chunki ilgari o'rta maktabni tugatayotgan o'quvchilarga mo'ljallangan dastur va darsliklarda “O'zbek tili” dan qoidalarni yod oldirish tamoyili ustunlik qilgan bo'lsa, hozir ularning og'zaki va yozma nutqini o'stirish tamoyili birinchi o'ringa qo'yilmoqda. Biz maqolamizda bir soatlik darsimizda interaktiv usullar orqali o'quvchilarni lingvistik kompetensiyalarini rivojlantirish, zamonaviy va qiziqarliroq darsni shakllantirishga harakat qildik.

Fan: O'zbek tili

Mavzu: Insoniy fazilatlar. Sifatlarning yasalishi.

Darsning maqsadi:

Ta'limiy: O'quvchilarning Insoniy fazilatlar. Sifatlarning yasalishi. Sifat yasovchi qo'shimchalarning qo'llanilishi va imlosi haqida ma'lumot berish. Kundalik

turmushda bu qoidalarga rioya qilishni shakllantirish. Tinglab tushinishni, fikrni ogʻzaki bayon qilishni, yozma savodxonlikni oshirish.

Tarbiyaviy: insoniy fazilatlarni oʻquvchilarga tushuntirish, mehnatsevar, kamtar, rahmdil qilib tarbiyalash, ularni xushmuomalalikka, shirinsoʻzlikka undash, kattalarga hurmat bilan qarashga oʻrgatish, oʻzini tuta olishni, oʻzining xatosini tushinishni oʻrgatish

Rivojlantiruvchi: Oʻquvchilarning ogʻzaki va yozma nutqni yanada shakllantirish, oʻz nutqini, oʻz fikrini turli vaziyatlarda erkin ifodalash malakasini rivojlantirish. Mustaqil ishlash koʻnikmasini oshirish.

Tayanch kompetensiya elementlari:

Adabiy nutqiy kompetensiya: Tinglab tushinish, fikrni ogʻzaki bayon qilish, oʻqish, fikrni yozma bayon qilish

Lingvistik kompetensiya: fonetika, grafika, orfoepiya, orfografiya, leksika, grammatika va uslubiyatni shakllantirish.

Axborot bilan ishlash kompetensiyasi:televizor, radio, telefon orqali berilgan xabarlarni gapirib bera olish

Darsning jihozi:

a)didaktik jihoz: lugʻatlar, tarqatma materiallar, ragʻbatlar, multimedia, mavzuga oid rangli suratlar, alloma va buyuk shaxslar portretlari, slaydlar

b)texnik jihoz: komputer, ekran

№	Dars bosqichlari	Vaqt
1	Tashkiliy qism	2 daqiqa
2	Oʻtilganlarni takrorlash	10 daqiqa
3	Yangi mavzu ustida ishlash	10 daqiqa
4	Yangi mavzuni mustahkamlash	20 daqiqa
5	Baholash	2 daqiqa
6	Uyga vazifa berish	1 daqiqa

Darsning tuzilishi:

hosildor	
Guldon	
Chiroy	

Keys study usuli orqali quyidagi holatlarga o‘z fikringizni bildiring. 1. Yo‘lda opa-uka — Lola va Anvar borishardi. Ulardan oldinda esa bir kampir borardi. Kampir yo‘lda karmonchasini tushirib qo‘ydi. Anvar buni ko‘rib qoldi va engashib karmonni oldi-da, kampirga olib bordi: — Buvi, karmonchangizni oling, — dedi. Kampir karmonni olib cho‘ntagiga soldi va yo‘lida davometdi. Anvar orqasiga qaytib opasiga: „Nega u rahmat demadi?“ —dedi. O‘ylab ko‘ring-chi, nima uchun kampir Anvarga rahmat demadi? 2. Saxiy bir podshoh bor edi. Uning bir quli bor bo‘lib, u podshohga sidqidildan xizmat qilar edi. Bir kuni podshoh bazm beribdi. Ovqat tortish vaqtida xizmatchi toshga qoqilib ketibdi va issiq ovqatni podshohning boshiga to‘kib yuboribdi. Odamlar: „Podshoh endi uni o‘ldiradi. U og‘ir gunoh qildi“, deb o‘ylashibdi. Podshoh esa shunday ish tutibdi: 1. Siznigcha, podshoh qanday yo‘l tutgan? 2. Siz nima qilgan bo‘lar edingiz?

Lug‘at bilan ishlash:

shubha-gumon — сомнение hurmat-ehtirof — уважение farosatli —
 сообразительный tuyg‘u — чувство xushmuomala — вежливый
 munosabat — отношение mehr-oqibat — милосердие iliqlik — теплота
 kayfiyat — настроение ishonch — доверие bahs-munozara — спорб,
 дискуссия farosatsizlik — несообразительность Darsni yakunlash:

a) rag‘batlantirish: insoniy fazilatlar yozilgan rag‘bat kartochkalari tarqatiladi. baholash.

b) Uyga vazifa berish: **2- topshiriq.** Matnlarni o‘qing. Har biriga o‘z munosabatingizni bildirgan holda berilgan savollarga javob bering. 1. Nozima avtobusda o‘tirib ketayotgan edi. Bekatdan bir kishi avtobusga chiqdi. Nozima u kishiga joy berdi va o‘zi o‘rtog‘i Munisaning yoniga borib turdi. Shunda Munisa sekingina Nozimadan so‘radi: „Nega joy berding, o‘qituvchingmi?“ Ayting-chi, Munisa kimlarga joy berish kerak deb o‘ylar ekan? 2. Bahrom sirk binosi oldiga kelgandagina chiđtani uyda unutib qoldirganini bildi. U shosha-pisha yana iziga

qaytdi. Avval metroga, so‘ng avtobusga chiqib, uyiga borib keldi. Aytinch, bu parishonxotirlik Bahromga qanchaga tushdi? Sizningcha, parishonxotirlik nimaning oqibati?

O‘zbek tili ta’limida mazkur metod mashg‘ulotlar jarayonidagi faollikni ta’minlash, ularni erkin fikr yuritishga rag‘batlantirish hamda bir xil fikrlash inertsiyasidan ozod etish, muayyan mavzu yuzasidan rang-barang g‘oyalarni to‘plash, shuningdek, ijodiy vazifalarni hal etish jarayonining dastlabki bosqichida paydo bo‘lgan fikrlarni yengishga o‘rgatish uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo‘llari. Nizomiy nomidagi TDPU. –T.: 2003.
2. Mamajonov Sh. Ko‘p ma’noli so‘zlar ustida bahs-munozara darsi. TAT. 2002 y. 4-son.
3. Saidov M. O‘quvchi tafakkurini o‘stirishda o‘strishda ijodiy topshiriqlar. TAT. 2000 y. 1-son.
4. Yo‘ldoshev J. Yangi pedagogik texnologiya: yo‘nalishlari, muammolari, echimlari. «Xalq ta'limi» jurnali. 1999. 4-son.
5. Yo‘ldoshev J. Pedagogik innovatsiyalarni hayotga tatbiq etishning tashkiliy asoslari. «Xalq ta'limi» jurnali. 1999. 6-son.
6. O‘zbek tili. 7-sinf darslik. X,S. Muxiddinova,... T.,2017